

**TIJORAT BANKLARINING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH VA
BOSHQARISH MASALALARI**

Ilmiy rahbar: **Boyev Bekzodjon Jo'raxon o'g'li**

Olqarova Zarina Nosir qizi

Toshkent Moliya instituti talabasi

Annotatsiya: Tijorat banklarining likvidlilik riskini boshqarishda bank aksiyadorlar kengashi, bank boshqaruv kengashi va a'zolari hamda tizimda faoliyat yuritadigan mas'ul xodimlar kollegial ravishda faoliyatni tashkil etishlari zarur bo'ladi. Albatta, likvidlilik riskini boshqarish jarayonida rasmiy metodologiya bilan birgalikda norasmiy yondashuvlar ham joriy etiladi. Mazkur maqolada tijorat banklari likvidligini boshqarishdagi muammolar va uning qisqacha yechimlari ko'rib chiqilgan shu bilan birga mamlakatimizda iqtisod tizimida olib borilayotgan islohotlar ham muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, likvidlik, Bazel qo'mitasi, diversifikatsiya, moliyaviy barqarorlik

KIRISH

Mamlakat bank tizimining taraqqiyoti tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning muhim omili sifatida baholanadi. Lekin har qanday tadbirkorlik ma'lum xatarliklar bilan bog'liq bo'lgani uchun, avvalo, banklarning faoliyatlari ham qator xatarlar bilan bog'liq. Tijorat banklarining asosiy xatarlari ularning likvidliklarini ta'minlash bilan bog'liq.

O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan 2018 yil Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb

e'lon qilinishi mamlakatimizning barcha tashkilotlari, korxonalari va muassasalarini o'z faoliyatiga yangicha yondashuvni amalga oshirishga rag'batlantirdi. O'zbekistonning deyarli barcha banklari bundan mustasno emas. shu bilan birga unutmazlik kerakki, mamlakat iqtisodiyotini isloh qilish, oddiy bo'lmagan iqtisodiy vaziyatda har bir tijorat banki uchun uning likvidligini doimiy ravishda ta'minlash xavf-xatari saqlanib keladi.

Shuningdek, 2020 - 2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasida tijorat banklarining kredit portfelini va risklarini boshqarishni takomillashtirish mamlakat bank tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan¹.

Ayni vaqtda, respublikamiz tijorat banklarining likvidligini ta'minlash borasida yechimini topmagan bir qator dolzarb muammolar mavjud. Jumladan, banklarda transformatsiya riskining chuqurlashib ketganligi ularning likvidligiga nisbatan kuchli salbiy ta'sirni yuzaga keltirdi. Buning ustiga, koronavirus pandemiyasi sababli 2020 yilning 1 apreldan 1 oktyabriga qadar tijorat banklari tomonidan berilgan kreditlar bo'yicha to'lovlarni to'xtatilganligi banklarning likvidligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bundan tashqari, tijorat banklari kredit portfelining diversifikatsiya darajasining past ekanligi ular faoliyatidagi kredit riski darajasini pasaytirish imkonini bermayapti.²

Yuqorida qayd etilgan holatlar mamlakat tijorat banklarining likvidligini ta'minlash masalasini ilmiy asosda tadqiq qilish zaruriyatini yuzaga keltiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Tijorat banklari likvidligi, ularni tartibga solish kabi masalalar rossiyalik iqtisodchilar O.Lavrushin, I.Larionova, V.Usoskin, V.Kolesnikov, G.Panovalar

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi PF-5992- sonli "O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi"gi farmoni//Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 13.05.2020 y., 06/20/5992/0581-son.

² S.J. Gadoev "Tijorat banklarining likvidligini ta'minlashning dolzarb masalalari" "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali 1/2022 2-b

tomonidan ham juda chuqur o'rganilib, tegishli ilmiy va nazariy xulosalar shakllantirilgan, quyida ularning ayrimlari bilan tanishib chiqamiz³.

Ye.Jarkovskaya tahriri ostida nashr etilgan adabiyotda “likvidlik – bu bankning o‘z vaqtida, to‘liq va minimal xarajatlar evaziga majburiyatini bajarishdir”⁴, –deb ta’rif berilgan, biz muallifning o‘z vaqtida va to‘liq degan fikriga qo‘shilamiz, chunki bank mijozning talabi bo‘yicha pul mablag‘lari o‘tkazish yoki naqd pulga bo‘lgan talabini u talab qilgan payt, ya’ni shu kuni bajarishi juda muhim hisoblanadi. Bank buni bir soat, ikki soat yoki 1-2 kunga kechiktirib bajarishi mumkin kechiktirib bajarishi ham likvidsizlik holatiga tushib qolganligini anglatadi.⁵

Professor O.I.Lavrushin: “Bank likvidligi – uning o‘z vaqtida va kam sarflar hisobiga omonatchilar, kreditorlar va boshqa mijozlar oldidagi majburiyatini ado etishidir”⁶. Bu ta’rifda e’tiborli jihati, biz yuqorida ta’kidlagan “to‘liq” degan ibora ishlatilmagan, shu jihatdan, fikrimizcha banklar mijozlar oldidagi majburiyatini to‘liq bajarilishi muhim hisoblanadi.

Professor A.Tavasiev: “Bank likvidligi – tahlil jarayonida bank mijozlar va turli kontragentlar oldida majburiyatlarini bajarish imkoniyati va istagining mavjudligida namoyon bo‘ladi”⁷. Fikrimizcha, ushbu ta’rif boshqalariga nisbatan bankning likvidlilik holatini ochib berishga xizmat qila olmaydi, chunki “tahlil jarayonida”, “imkoniyati va istagining mavjud bo‘lishi” kabi iboralar bu yerda ortiqcha qo‘llanilgan bo‘lib, bank likvidli bo‘lishi uchun majburiyatni tuzilish va

³ Ларинова И. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. М: “Консалтбанкир”, 2023-272 с; Лаврушин О. Банковское дело. Учебник. 2-е издание. М: Финансы и статистика, 2015-672 с

⁴ Жарковская Е.П. Банковские дело. Учебник.-М.: 2006, Стр. 345-346.

⁵ В.В. Izbosarov “O‘zbekistonda tijorat banklari likvidlilikini tartibga solishning amaldagi holati tahlili” “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2019 yil 9-b

⁶ Банковское дело. Учебник. Под редакцией О.И.Лаврушин, -М.:, 2005. Стр. - 260.

⁷ Банковское дело: Управление и технологии. Учебное пособие для вузов. Под редакцией А.Тавасиева. –М.:, 2011. Стр. – 388.

talab qilingan paytda bajarishi muhim hisoblanadi. Bankning imkoniyati va istagining bor yoki yo'qligi mijoz o'z pulini talab qilganda inobatga olinmaydi, agar bajarmasa u likvidsizlik deya baholanib, mijozlarning bankka bo'lgan ishonchi yo'qoladi, buning tavsilotlari esa butun bank tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi

Mamlakatimiz iqtisodchi olimlari, xususan prof. Sh.Abdullaeva, prof. A.Omonov, i.f.d. O.Sattarov, i.f.d. A.Abdullaev va boshqa iqtisodchi olimlar ham banklarning lividliligi bo'yicha o'z munosabatlari va nuqtai nazarlarini bildirgan, biroq ularning barchasida banklarning likvidliligi aynan raqamli iqtisodiyot sharoitida qanday bo'lishi masalasi asosiy ob'ekt sifatida qaralmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mamlakatimizda tijorat banklarini tartibga solish bo'yicha ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Tijorat banklari likvidliligini tartibga solish bo'yicha to'plangan tajriba yaqindan o'rganildi va ma'lumotlar bazasi yig'ildi. To'plangan ma'lumotlar asosida kuzatish va iqtisodiy tahlilni qiyoslash, tizimli yondashuv hamda mantiqiy yondashuv kabi uslublardan samarali foydalanildi.

NATIJALAR VA TAHLILLAR

Bank likvidligi - uning faoliyatining kompleks sifatli tavsifi bo'lib, bankning moliyaviy barqarorligini aks ettiradi. Tijorat bankining likvidligi - uning o'zida mavjud pul zaxiralari (resurslari) hisobiga mijozlari oldidagi har qanday majburiyatlarini o'z vaqtida bajara oli- shidir.

Sifatli tavsif ko'rinishidagi bank likvidligi bankning ko'p qirrali faoliyatini aks ettiruvchi turli risklarni guruhlashdan iborat tahlilidir. Ya'ni bank zaxiralarining (xususi va jalb qilingan) sifati, mazkur zaxiralar joylashtirilishining (ssudalar, investitsiyalar, savdo-sotiq qimmatli qog'ozlarga kiritilgan mablag'lar va h.k.) belgilangan muddatlarda qaytarila olishining bahosidir.

Likvidlik majburiyatlarning muddatlari va hajmi bo'yicha bank aktivlari va

passivlari o'rtasidagi o'zaro nisbat darajasi bilan belgilanadi.

Boshqacha aytganda, bank likvidligini o'z majburiyatlari bo'yicha yo'qotishlarsiz va o'z vaqtida kreditorlar, omonatchilar va boshqa hamkor sheriklar oldida nafaqat ularning mablag'lari bo'yicha javob bera olish qobiliyati, deb ta'riflash mumkin. Innovatsion g'oya va texnologiyalarni ta'minlash maqsadida faol tadbirkorlikni unga zarur mablag'larni o'z vaqtida taqdim etish bilan qo'llab-quvvatlashni ham o'z ichiga oladi.

O'ztemiryo'l AJ mutlaq likvidlik koeffitsientini tahlil qilib chiqtik. Bu tahlil 2022-yil va undan oldingi yillar orasida o'tkazildi.(1,2-jadval)

1-jadval.

Mutlaq likvidlik koeffitsientini tahlil qilish uchun ma'lumotlar

Ko'rsatkichlar		2020y.	2021y.	2022y.	pasayish, (+,-)		O'sish sur'ati, %	
					2021y. / 2020y.	2022y. / 2021y.	2021y. / 2020y.	2022y. / 2021y.
A1	Pul mablag'lari	910	6028	5594	5118	-434	662,4	92,8
	Moliyaviy investitsiyalar	3700	0	1407	-3700	1407	0	-
P1+P2	Ta'minotchilar bilan hisob-kitob	12444	6023	13497	-6421	7474	48,4	224
	Hisoblangan majburiyatlar	2020	2211	17358	191	15147	109,4	785
Mutlaq likvidlik koeffitsienti		0,32	0,73	0,4	0,41	-0,33	229,69	55,09

2-jadval

Mutlaq likvidlik koeffitsientining omilli tahlili natijalarini baholash

Faktor nomi	Faktor ta'sirini baholash	
	2021y. / 2020y.	2022y. / 2021y.
Naqd pul miqdoridagi o'zgarishlarning ta'siri	+0,3533	-0,0527
Moliyaviy investitsiyalar qiymatidagi o'zgarishlarning ta'siri	-0,2553	+0,1709
Kreditorlik qarzlari miqdoridagi o'zgarishlarning ta'siri	+0,3323	-0,4046
Hisoblangan majburiyatlardagi o'zgarishlarning ta'siri	-0,017	-0,0423

Faktorlarning umumiy ta'siri	+0,4133	-0,328
------------------------------	---------	--------

Shunday qilib, 2021 yilda naqd pul miqdorining o'zgarishi munosabati bilan "O'ztemiryo'l" AJda mutlaq likvidlik koeffitsienti 0,3533 punktga o'sdi, moliyaviy qo'yilmalar hajmining o'zgarishi hisobiga mutlaq likvidlik koeffitsienti 0,2553 punktga kamaydi, o'zgarishlar tufayli. kreditorlik qarzlari summasida mutlaq likvidlik koeffitsienti 0,3323 punktga oshdi, hisoblangan majburiyatlar o'zgarishi hisobiga mutlaq likvidlik koeffitsienti 0,017 punktga kamaydi. 2022-yilda naqd pul mablag'lari miqdorining o'zgarishi munosabati bilan "O'ztemiryo'l" AJda mutlaq likvidlik koeffitsienti 0,0527 punktga kamaydi, moliyaviy investitsiyalar hajmining o'zgarishi hisobiga mutlaq likvidlik koeffitsienti 0,1709 punktga oshdi. kreditorlik qarzlari summasi, mutlaq likvidlik koeffitsienti 0,4046 punktga, hisoblangan majburiyatlar o'zgarishi hisobiga mutlaq likvidlik koeffitsienti 0,0423 punktga kamaydi. 2022 yilda mutlaq likvidlik koeffitsientining umumiy pasayishi 2021 yilga nisbatan 0,328 punktni tashkil etdi. Agar joriy va tezkor likvidlik koeffitsientlarini hisoblashda maxraj P1 va P2 yig'indisi ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, 2022 yilda kreditorlik qarzlarning o'sishi ushbu ko'rsatkichlarga salbiy ta'sir ko'rsatgan degan xulosaga kelish mantiqan to'g'ri keladi.⁸

Taraqqiy etgan mamlakatlarda Hukumatning qimmatli qog'ozlarni yirik emitenti bo'lganligi sababli tijorat banklarining joriy likvidliligini ta'minlashda mazkur qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalar muhim o'rin tutadi. Chunki, tijorat banklari yuqori likvidli aktivlari tarkibida Hukumatning qimmatli qog'ozlariga qilingan investitsiyalar yuqori salmoqni egallaydi.⁹

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasining yirik tijorat banklarida sof foizli marjaning darajasi past bo'lgani holda, depozit bazaning yetarliligi

⁸ <https://schetuchet.ru/faktornyj-analiz-likvidnosti/>

⁹ S.J. Gadoev "Tijorat banklarining likvidliligini ta'minlashning dolzarb masalalari" "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali 1/2022 6-b

ta'minlanmagan. Masalan, tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy bankida, 2021 yilning 31 dekabr holatiga ko'ra, 3,3 foizni tashkil etgani holda (me'yoriy daraja-4,5%), talab qilib olinadigan depozitlarning brutto depozitlar hajmidagi salmog'i 60,5 foizni (me'yoriy daraja – 30%) tashkil etdi¹⁰.

Ta'kidlash joizki, riskka tortilgan aktivlarning o'sish sur'atini ta'minlashda kreditlarning o'sish sur'ati muhim tutadi. Bu esa, birinchidan kreditlarni respublikamiz tijorat banklari aktivlarining hajmida eng yuqori salmoqni egallashi bilan; ikkinchidan kreditlarni 100% risk darajasiga ega bo'lgan aktiv ekanligi bilan izohlanadi. Shu sababli, kreditlarning o'sish sur'ati bilan regluyativ kapitalning o'sish sur'ati o'rtasida mutanosiblik bo'lishi kerak

Talab qilib olinadigan depozitlar beqaror passiv bo'lganligi sababli tijorat banklarining likvidliligiga nisbataen kuchli bosimni yuzaga keltiradi.

Talab qilib olinadigan depozitlar beqaror passiv bo'lganligi sababli ularning brutto depozitlar hajmidagi salmog'ining yuqori bo'lishi tijorat bankingning likvidliligini ta'minlash nuqtai-nazaridan salbiy holat hisoblanadi.

2021 yilning 31 dekabr holatiga ko'ra, TIF Milliy bankida va Sanoatqurilishbankida talab qilib olinadigan depozitlarning brutto depozitlar hajmidagi salmog'i juda yuqori bo'lgan (me'yoriy darajaga nisbatan 2 barobar yuqori). Bu esa, mazkur banklarning likvidliligini ta'minlash nuqtai-nazaridan salbiy hoalt hisoblanadi (1-rasm).

¹⁰ TIF Milliy banki. Yillik hisobotlar. www.nbu.uz.

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki va Sanoatqurilishbankda talab qilib olinadigan depozitlarning brutto depozitlar hajmidagi salmog‘i, 2021 yilning 31 dekabr holatiga¹¹

XULOSA VA MUNOZARA

Bank likvidligi bilan bog‘liq yuzaga kelgan vaziyatni tahlil qilishdan kelib chiqib, likvidlik xatarlarini kamaytirish bo‘yicha quyida keltirilgan choralar ko‘rishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- bank kapitalizatsiyasini yanada oshirish bo‘yicha ishlarni davom ettirish.
- yirik va bir-biri bilan bog‘liq mijozlarda aktivlar to‘planishini kamaytirish maqsadida bank mijozlari diversifikatsiyasini keqaytirish.
- korporativ bo‘lmagan mijozlarga iste‘mol kreditlar ajratish bo‘yicha ishlarni yanada kengaytirib borish va mahsullar diversifikatsiyasini kengaytirish.
- bankning jalb qilinayotgan kredit investisiyalari ishtirokidagi depozitlar o‘zaro aloqa sini ta‘minlash maqsadida bankning islom bankingi bo‘yicha bo‘linmasini ochishning maqsadga muvofiqligini ko‘rib chiqish.

Yuqorida qayd etilgan amaliy va nazariy xulosalarni tijorat banklari likvidligini tartibga solishda joriy etilishi ularning raqamli iqtisodiyotda samaradorligi va moliyaviy barqarorligini oshirish hamda aholining bank tizimiga

¹¹ TIF Milliy banki. Yillik hisobotlar. www.nbu.uz. 2021/1

bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlshga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi prezidenti shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // <http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-22-12-2017>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi PF-5992-sonli "O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi"gi farmoni//Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 13.05.2020 y., 06/20/5992/0581-son.

3. B.B. Izbosarov "O'zbekistonda tijorat banklari likvidliligini tartibga solishning amaldagi holati tahlili" "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2019 yil 9-b

4. S.J. Gadoev "Tijorat banklarining likvidliligini ta'minlashning dolzarb masalalari" "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali 1/2022 2-b

5. Ларинова И. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. М: "Консалтбанкир", 2023-272 с; Лаврушин О. Банковское дело. Учебник. 2-е издание. М: Финансы и статистика, 2015-672 с

6. Жарковская Е.П. Банковские дело. Учебник.-М.: 2006, Стр. 345-346.

7. Банковское дело. Учебник. Под редакции О.И.Лаврушин, -М.:, 2005. Стр. - 260.

8. Банковское дело: Управление и технологии. Учебное пособие для вузов. Под редакции А.Тавасиева. –М.:, 2011. Стр. – 388.

9. TIF Milliy banki. Yillik hisobotlar. www.nbu.uz. 2021/1

10. "O'zsanoatqurilishbank" ATB o'petaviv hisobotlar